

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN HEALTHCARE SYSTEM FOR PRESCHOOL CHILDREN

УНАШХОТЛОВ АНЗОР ДЖАБРАИЛОВИЧ,

Ульяновский государственный университет.

УЗДИНОВ РОБЕРТ ИЛЬДАРОВИЧ,

Ульяновский государственный университет.

UNASHKHOTLOV ANZOR DZHABRAILOVICH,

Ulyanovsk State University.

UZDINOV ROBERT ILDAROVICH,

Ulyanovsk State University.

В статье рассматривается проблема современной системы охраны здоровья дошкольников и выделяются предпосылки ее развития в отечественной научной теории и практике. Проанализирована нормативная документация, исследования по вопросам обеспечения эффективного здоровьесбережения детей дошкольного возраста. Выявлены структурные элементы процесса охраны здоровья дошкольников с позиций системного подхода в образовании, включающие педагогические цели, управленческую деятельность, деятельность педагогов и детей, педагогические средства. Дана краткая характеристика данных элементов. Определены основные направления работы по охране здоровья дошкольников и сделаны соответствующие выводы.

The article examines the problem of the modern system of preschool children's health protection and highlights the prerequisites for its development in domestic scientific theory and practice. Regulatory documentation and research on issues of ensuring effective health protection of preschool children were analyzed. Structural elements of the process of preschool children's health protection from the standpoint of a systemic approach in education are identified, including pedagogical goals, management activities, activities of teachers and children, pedagogical means. A brief description of these elements is given. The main areas of work on preschool children's health protection are determined and appropriate conclusions are made.

Ключевые слова: охрана здоровья, дошкольный возраст, здоровьесбережение, здоровьесохранение, системный подход.

Key words: health protection, preschool age, health preservation, health maintenance, systematic approach.

Проблема охраны здоровья всегда привлекала внимание ученых, но в условиях современных изменений в образе жизни, вызванных научно-техническим прогрессом, она стала особенно актуальной. В настоящее время возникла необходимость срочного решения вопросов, касающихся охраны здоровья подрастающего поколения.

Современное общество требует формирования жизнеспособного, адаптивного, осознанного и креативного человека, и начинать эту работу следует с дошкольного возраста. Именно в этот период закладываются основы мировоззрения, формируется понимание прав

и обязанностей, усваиваются нравственные нормы, на которых основано осознанное отношение к своему здоровью у детей. С ребёнка требуется, особенно непосещающего дошкольное образовательное учреждение, перестройка ранее сложившегося образа жизни (режим дня, замена ведущей деятельности и т.д.) и психологических структур, преодоление трудностей, возникающих в новой социальной ситуации [3, с. 78].

Изучение проблемы охраны здоровья ребенка не является новой темой в российской педагогической науке. Это подтверждается работами множества исследователей, таких как И.Н. Авдеева, Н.М. Амосов, П.Ф. Лесгафт, О.Л. Князева и другие.

Отечественный исследователь П. Лесгафт отмечал, что «...вопросы сохранения и укрепления здоровья скорее относятся к медико-педагогической области, чем к медицинской» [4, с. 36]. Ученый акцентировал внимание на необходимости разработки системы физического воспитания детей с участием медицинских специалистов и внедрения медико-педагогического контроля.

Современная система охраны здоровья в науке претерпевала определенные изменения в процессе становления, что сказалось на современных подходах к проблеме здоровьесбережения детей.

Так, в Древние и Средние века здоровье детей поддерживалось в основном через семейные традиции и общинные практики. Физическое воспитание основывалось на естественных методах. К таким методам относились закаливание, физические упражнения, соблюдение режима сна и питания. Формализованная система охраны здоровья отсутствовала, медицинская помощь была минимальной и основывалась на народных методах лечения.

Развитие медицины и общественной мысли в эпоху Возрождения привело к первому осознанию важности здорового детства. Основоположники научной медицины, такие как Джон Локк и Жан-Жак Руссо, предлагали идеи о необходимости раннего развития детей, включая их физическое и моральное воспитание. Однако на практике охрана здоровья детей все еще оставалась ответственностью семьи.

В конце XIX века произошел важный скачок в осознании важности общественной охраны здоровья детей. Развитие гигиены и санитарии привело к внедрению первых формализованных образовательных и медицинских программ, направленных на оздоровление детей. В этот период появились детские сады, которые начинали интегрировать элементы профилактики заболеваний. Государственные инициативы, такие как первые диспансеры, начали уделять внимание вопросам охраны здоровья детей.

Рассматривая предпосылки проблемы сохранения охраны здоровья детей, А.В. Пелихова указывала на то, что в XX веке проблема охраны здоровья в дошкольных учреждениях приобрела новый виток [5].

В 1920-1930-е годы в нашей стране начали обсуждать вопросы техники безопасности в дошкольных учреждениях. В.М. Федякова предложила научную систему обучения дошкольников безопасности дорожного движения. Методики обучения детей правилам поведения на улице продолжили разрабатывать Э.Я. Степанненкова и М.Ф. Филенко.

В 1950-1980-е годы профилактикой несчастных случаев в детском саду и дома занимались в основном медицинские специалисты, а вопросы культуры здоровья и безопасности рассматривались в контексте гигиенического воспитания и физического развития детей. Исследования А.В. Кенеман и Д.В. Хухлаевой, Л.Ф. Тихомировой и Т.М. Андреевой внесли значительный вклад в эту область. Особое значение в разработке программ по детской безопасности имели труды И.Н. Авдеевой и О.Л. Князевой.

В 1990-2000-е годы вопрос здоровья дошкольников стал особенно актуальным в связи с изменениями образа жизни, вызванными социально-экономическими и экологическими факторами. Одной из центральных проблем стало нахождение эффективных методов для сохранения и укрепления здоровья детей на фоне усиливающейся урбанизации, ухудшения экологической обстановки.

гических условий и снижения уровня физической активности.

В этот период начали внедряться новые подходы к организации физического воспитания и здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях, включая разработку системы оздоровительных мероприятий, адаптированных к возрастным и индивидуальным особенностям детей [5]. Особое внимание уделялось повышению двигательной активности, введению рациональных режимов дня и питания, а также профилактике различных заболеваний, включая программы по укреплению иммунной системы.

Важную роль в этот период играли исследования в области гигиены и физиологии детей дошкольного возраста, что позволило разработать программы (Егоров Б.Б., Ефименко Н.Н., Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. и т.д.) по сохранению и улучшению здоровья. Исследователи подчеркивали необходимость междисциплинарного подхода, который включал участие всех субъектов образования в создании условий для полноценного физического и психического развития детей. В то же время, качество здоровья дошкольников все чаще оценивалось не только с медицинской точки зрения, но и через призму общей готовности к школьному обучению, что подчеркивало важность взаимосвязи здоровья и успешности в будущем обучении.

В настоящий момент отметим, что в педагогической литературе существует значительное количество исследований, поднимающие проблему таких актуальных направлений деятельности, как здоровьесохранение и здоровьесбережение в образовательных организациях всех уровней, в том числе и дошкольных [1; 2].

Здоровье ребенка представляет собой гармоничное развитие организма в условиях оптимальной среды, обеспечивающее его адаптацию к различным аспектам жизнедеятельности и способствующее сбалансированному развитию физических, социальных, психических и духовных компонентов.

Таким образом, охрана здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОО) включает в себя целый ряд мероприятий, обеспечивающих их физическое, эмоциональное и психического благополучие [9]. Данная деятельность регламентируется множеством нормативных актов, среди которых Закон РФ «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и указы Президента Российской Федерации.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», поддержка и укрепление здоровья детей рассматриваются как одно из ключевых направлений государственной политики в сфере образования [8].

В рамках программы Десятилетия детства, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 года № 122-р, на период до 2027 года запланировано множество мероприятий, среди которых особое внимание уделяется программе «Здоровьесбережение с детства» [6].

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДОО) акцентирует внимание на значимости физического развития в процессе охраны и укрепления здоровья детей. Физическое развитие занимает одно из ведущих мест в образовательной деятельности детского сада, создавая прочную основу для формирования личной активности, а также нравственного и волевого становления ребенка [7].

Современные образовательные программы акцентируют внимание на формировании у дошкольников представлений о культуре здоровья и его сохранении, уделяя особое внимание развитию культурно-гигиенических навыков, двигательных умений и правильной осанки.

Направления оздоровительной деятельности в современных дошкольных образовательных учреждениях можно представить следующими направлениями:

– создание и поддержание санитарно-эпидемиологического режима, а также формирование благоприятных гигиенических условий для жизни детей;

- обеспечение психологической безопасности в период пребывания детей в детском саду;
- организация сбалансированного питания;
- проведение лечебно-профилактической работы;
- физическое воспитание и развитие детей [7].

Учитывая усилия, направленные на эффективное достижение целей каждого направления оздоровительной деятельности в современных дошкольных образовательных учреждениях, отметим, что педагоги сталкиваются с необходимостью углубления содержания дошкольного образования для обеспечения безопасности и охраны здоровья детей.

На протяжении всего дошкольного детства возникают актуальные задачи, связанные с поиском оптимальных средств, методов и содержания работы по формированию здорового и безопасного образа жизни на различных возрастных этапах. Мы считаем, что предпосылки для развития современной системы охраны здоровья дошкольников подчеркивают важность учета системного подхода в образовательной деятельности детского сада.

Системный подход на первое место ставит качество жизни подрастающего поколения. Богомягкова Е.С., Орех Е.А. указывают, что большинство современных научных исследований включают учет показателей здоровья в оценку качества жизни [1]. В педагогических исследованиях последних 10-15 лет именно повышение качества здоровья занимает важную позицию в системе обеспечения охраны здоровья детей дошкольного возраста.

С точки зрения системного подхода, деятельность по охране здоровья в дошкольных образовательных организациях включает следующие элементы:

- педагогические цели;
- управленческую деятельность;
- взаимодействие педагогов и детей;
- педагогические средства, включающие содержание, формы и методы работы [9].

Для успешного достижения целей в области охраны здоровья дошкольников необходимо наладить систематическую и целенаправленную управленческую деятельность.

Управление процессом сохранения здоровья в дошкольных образовательных учреждениях требует четкой координации усилий всех участников образовательного процесса, а также создания комфортных условий для реализации поставленных задач и постоянного контроля за их выполнением. Эффективная управленческая деятельность способствует интеграции программ по охране здоровья в образовательную среду, что, в свою очередь, поддерживает физическое, психическое и эмоциональное благополучие детей.

Важное значение в достижении этих целей имеет согласованная работа педагогов и детей. Педагоги применяют различные педагогические методы для достижения целей:

- организуют и проводят оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные на формирование у детей знаний о здоровье и полезных привычек;
- обучают детей методам эмоциональной саморегуляции с использованием игровых и психологических практик, вовлекая их в проектную и исследовательскую деятельность;
- используют инновационные педагогические технологии в оздоровлении детей.

Системный подход также включает совместные мероприятия с родителями, направленные на поддержку здорового образа жизни как детей, так и их семей.

Таким образом, анализ современного развития системы охраны здоровья дошкольников выявляет несколько ключевых направлений работы дошкольных образовательных учреждений.

Во-первых, повышение квалификации педагогов в сфере здоровьесбережения является необходимым условием успешности оздоровительной деятельности.

Во-вторых, необходима разработка системы мониторинга здоровья, которая позволит

не только отслеживать, но и контролировать процесс оздоровления детей, что повысит качество охраны здоровья в учреждениях.

В-третьих, создание условий, способствующих гармоничному психофизическому развитию и эмоциональному благополучию детей и их семей, также является важным направлением работы.

В-четвертых, разработка и внедрение алгоритмов, обеспечивающих системность действий, направленных на профилактику и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, имеет большое значение.

Кроме того, важно использовать системный подход для решения медико-социальных и психолого-педагогических вопросов, связанных с охраной здоровья.

Делая вывод, отметим, что до настоящего времени система охраны здоровья дошкольников эволюционировала от семейных и традиционных методов до первых шагов в формализации медицинской и педагогической помощи детям. Исторические предпосылки включают народные традиции, осознание важности воспитания в эпоху Возрождения и первые государственные инициативы в конце XIX века. С переходом современной системы образования на новые стандарты требования к обеспечению охраны жизни и здоровья детей в деятельности образовательной организации приобретают системный характер. Исходя из сказанного целесообразно организовать системное взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности, заинтересованных структур с целью эффективного развития современной системы охраны здоровья дошкольников и создания условий для сохранения здоровья дошкольников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богомягкова Е.С., Орех Е.А. Современные концепции здоровья: от качества жизни к ее наполненности // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2019. №51. 11 с.
2. Егоров Б.Б. Оздоровительно-воспитательная технология: Здоровый дошкольник. М.: ООО «Научнотехнический центр», 2020. 196 с.
3. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Принцип развития в психологии. М.: Наука, 1978. С. 77-97.
4. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. СПб.: Типография Императорской Академии наук. 1895. 297 с.
5. Пелихова А.В. Формирование безопасного и здорового образа жизни детей дошкольного возраста // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32714> (дата обращения: 25.09.2024).
6. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. URL: <https://clck.ru/32Vcit> (дата обращения: 25.09.2024).
7. ФГОС ДОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (с дополнениями и изменениями). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения 23.09.2024).
8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета – Федеральный выпуск. № 5976 (303). URL: <https://rg.ru/2012/12/30/ob-gazovanie-dok.html> (дата обращения: 21.09.2024).
9. Холматова З.Т. Здоровый образ жизни основа валеологии в детском саду // SAI. 2024. № 26. С. 780-783.

© Унаихотлов А.Д., Уздинов Р.И., 2024.